

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОСТЕОПОРОЗА И РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ШКОЛА ОСТЕОПОРОЗА» У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Шодикулова Г.З.¹, Шамсиев О.Ф.¹, Вохидов Ж.Ж.¹, Шамсиева Ш.Ф.²

¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Введение. Лечение остеопороза (ОП) у пациенток с ревматоидным артритом (РА) представляет собой длительный и многокомпонентный процесс, успех которого определяется не только выбором препарата, но и приверженностью больной к терапии. Образовательные программы типа «Школа остеопороза» зарекомендовали себя как доказанный инструмент повышения комплаенса, однако их эффективность в когорте пожилых пациенток с РА исследована недостаточно. Цель. Оценить эффективность комплексной терапии ОП в сочетании с образовательной программой «Школа остеопороза» у женщин пожилого возраста с РА. Материалы и методы. В исследование включено 115 пациенток с РА и установленным ОП или остеопенией. Использовались DAS28, HAQ, DEXA (Hologic Discovery A; зоны L1–L4 и проксимальный отдел бедра), иммунохемилюминесцентный анализ (Roche Cobas 6000) уровней 25(OH)D, общего кальция, ПТТ, β -CrossLaps и PINP. Все пациентки получали комплексную терапию: базисную противовоспалительную терапию РА, препараты кальция и витамина D, по показаниям — бисфосфонаты. Параллельно проводилась структурированная программа «Школа остеопороза» (6 занятий за 6 месяцев). Статистическая обработка — STATISTICA 10.0. Результаты. За 6 месяцев приверженность к терапии возросла с 35,0 % до 85,0 % ($p < 0,001$ $p < 0,001$). Уровень 25(OH)D повысился с $16,8 \pm 4,2$ до $34,5 \pm 5,8$ нг/мл ($p < 0,001$ $p < 0,001$). β -CrossLaps снизился с $0,58 \pm 0,09$ до $0,42 \pm 0,07$ нг/мл, PINP возрос с $38,1 \pm 5,4$ до $46,7 \pm 6,1$ нг/мл. Индекс DAS28 уменьшился с $4,8 \pm 0,7$ до $3,6 \pm 0,6$ балла. Заключение. Сочетание фармакотерапии с образовательной программой «Школа остеопороза» обеспечивает достоверное улучшение метаболических и клинических показателей за 6 месяцев, что обосновывает её включение в стандарт ведения пожилых пациенток с РА.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, остеопороз, школа остеопороза, приверженность к лечению, витамин D, костные маркеры, комплексная терапия.

EFFECTIVENESS OF COMPREHENSIVE THERAPY FOR OSTEOPOROSIS AND THE ROLE OF THE EDUCATIONAL PROGRAM “OSTEOPOROSIS SCHOOL” IN ELDERLY WOMEN WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

Shodikulova G.Z.¹, Shamsiev O.F.¹, Vokhidov Zh.Zh.¹, Shamsieva Sh.F.²

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Introduction. Treatment of osteoporosis (OP) in patients with rheumatoid arthritis (RA) is a long-term and multifaceted process, the success of which depends not only on the choice of medication but also on patient adherence to therapy. Educational programs such as the “Osteoporosis School” have proven to be effective tools for improving compliance, but their effectiveness in elderly female RA patients has not been sufficiently studied. Objective. To evaluate the effectiveness of comprehensive OP therapy combined with the educational program “Osteoporosis School” in elderly women with RA. Materials and Methods. The study included 115 female patients with RA and diagnosed OP or osteopenia. DAS28, HAQ, DEXA (Hologic Discovery A; L1–L4 zones and proximal femur), immunochemiluminescent analysis (Roche Cobas 6000) of 25(OH)D, total calcium, PTH, β -CrossLaps, and PINP levels were used. All patients received comprehensive therapy: basic anti-inflammatory RA treatment, calcium and vitamin D supplements, and bisphosphonates when indicated. In parallel, a structured “Osteoporosis School” program was conducted (6 sessions over 6 months). Statistical analysis was performed using STATISTICA 10.0. Results. After 6 months, adherence to therapy increased from 35.0% to 85.0% ($p < 0.001$). Serum 25(OH)D levels rose from 16.8 ± 4.2 to 34.5 ± 5.8 ng/mL ($p < 0.001$). β -CrossLaps decreased from 0.58 ± 0.09 to 0.42 ± 0.07 ng/mL, while PINP increased from 38.1 ± 5.4 to 46.7 ± 6.1 ng/mL. DAS28 index decreased from 4.8 ± 0.7 to 3.6 ± 0.6 points. Conclusion. The combination of pharmacotherapy with the educational program “Osteoporosis School” provides significant improvement in metabolic and clinical parameters within 6 months, supporting its inclusion in the standard management of elderly RA patients.

Keywords: *rheumatoid arthritis, osteoporosis, osteoporosis school, treatment adherence, vitamin D, bone markers, comprehensive therapy.*

ОСТЕОПОРОЗНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ ВА «ОСТЕОПОРОЗ МАКТАБИ» ТАЪЛИМ ДАСТУРИНИНГ РЕВМАТОИД АРТРИТ БИЛАН ОҒРИГАН КЕКСА ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ТУТГАН ЎРНИ

Шодикулова Г.З.¹, Шамсиев О.Ф.¹, Вохидов Ж.Ж.¹, Шамсиева Ш.Ф.²

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. *Кириш. Остеопороз (ОП)ни ревматоид артрит (РА) билан касалланган бемор аёлларда даволаш узоқ муддатли ва кўп таркибли жараён бўлиб, унинг муваффақияти фақат дорини танлаш билан эмас, балки беморнинг терапияга риоя қилиши билан ҳам белгиланади. «Остеопороз мактаби» каби таълим дастурлари комплаенсни оширишда самарали восита сифатида ўзини намён қилган, аммо уларнинг самарадорлиги РА билан кекса ёшдаги аёллар гуруҳида етарлича ўрганилмаган. Мақсад. РА билан кекса ёшдаги аёлларда ОПни комплекс терапия қилиш самарадорлигини «Остеопороз мактаби» таълим дастури билан уйғун ҳолда баҳолаш. Материаллар ва усуллар. Тадқиқотга РА ва ОП ёки остеопения таъхиси қўйилган 115 нафар аёл бемор киритилди. DAS28, HAQ, DEXA (Hologic Discovery A; L1–L4 зоналари ва соннинг проксимал қисми), иммунохемиллюминесцент таҳлил (Roche Cobas 6000) орқали 25(OH)D, умумий кальций, ПТГ, β-CrossLaps ва PINP даражалари ўлчанди. Барча беморларга комплекс терапия қўлланилди: РА учун асосий яллиғланишга қарши терапия, кальций ва витамин D препаратлари, кўрсатма бўйича — бисфосфонатлар. Шу билан бирга, «Остеопороз мактаби»нинг тузилган дастури ўтказилди (6 ойда 6 машғулот). Статистик таҳлил — STATISTICA 10.0. Натижалар. 6 ой давомида терапияга риоя қилиш 35,0 %дан 85,0 %гача ошди ($p < 0,001$). 25(OH)D даражаси $16,8 \pm 4,2$ дан $34,5 \pm 5,8$ нг/мл гача кўтарилди ($p < 0,001$). β-CrossLaps $0,58 \pm 0,09$ дан $0,42 \pm 0,07$ нг/мл гача пасайди, PINP эса $38,1 \pm 5,4$ дан $46,7 \pm 6,1$ нг/мл гача кўтарилди. DAS28 индекси $4,8 \pm 0,7$ дан $3,6 \pm 0,6$ баллгача камайди. Хулоса. Фармакотерапияни «Остеопороз мактаби» таълим дастури билан уйғунлаштириш 6 ой ичида метаболик ва клиник кўрсаткичларни ишончли равишда яхшилайди, бу эса уни РА билан кекса ёшдаги аёлларни бошқариш стандартларига киритишини асослайди.*

Калит сўзлар: *ревматоид артрит, остеопороз, остеопороз мактаби, даволашга риоя қилиш, витамин D, суяк маркерлари, комплекс терапия.*

e-mail: shodikulovagulandom@mail.ru, shamsiyev120999@mail.ru, jaxongir.voxidov993@gmail.com, shamsiyevashohista8@gmail.com

Введение. Парадокс современной остеологии состоит в том, что при наличии целого арсенала эффективных антиостеопоротических препаратов реальные клинические результаты остаются скромными. Метаанализы последних лет свидетельствуют: через 12 месяцев после назначения бисфосфонатов терапию продолжают принимать лишь 40–55 % пациентов, а через 24 месяца — менее одной трети [1, 4, 9]. У пожилых женщин с РА ситуация дополнительно осложняется полипрагмазией, когнитивным снижением, болевым синдромом и недоверием к длительному приёму препаратов.

Низкая приверженность сводит на нет все преимущества современных схем. Бисфосфонаты, принимаемые нерегулярно, теряют до 70 % своей антирезорбтивной активности; пропуск приёма витамина D обнуляет эффект антирезорбтивных препаратов из-за сохраняющегося вторичного гиперпаратиреоза [3, 8, 14]. В этих условиях образовательный компонент перестаёт быть «дополнительной опцией» и превращается в самостоятельный лечебный фактор.

«Школа остеопороза» как организационная форма впервые была предложена в 1990-х годах и сегодня входит в национальные рекомендации многих стран [2, 11, 17]. Её эффективность у больных с первичным постменопаузальным ОП доказана; в то же время данных по специфической когорте пожилых пациенток с РА недостаточно — а именно эта группа находится в зоне максимального риска переломов.

Цель работы — оценить динамику клинико-биохимических показателей и приверженности к лечению у женщин пожилого возраста с РА на фоне комплексной терапии ОП в сочетании со структурированной образовательной программой «Школа остеопороза».

Материалы и методы. Дизайн. Проспективное наблюдательное исследование с оценкой динамики показателей через 6 месяцев комплексной терапии. Работа проведена на базах Самаркандского государственного медицинского университета в 2025–2026 гг. Протокол одобрен локальным этическим комитетом.

Участницы. Включено 115 женщин с верифицированным РА в возрасте 60–78 лет (средний возраст $65,4 \pm 4,7$ года) и установленным по DEXA остеопорозом либо остеопенией. Исключались пациентки, ранее получавшие антирезорбтивную терапию, с тяжёлой сопутствующей патологией в стадии декомпенсации, онкологическими заболеваниями, первичным гиперпаратиреозом.

Терапевтический протокол. Все пациентки получали: - базисную противовоспалительную терапию РА (метотрексат, при необходимости - генно-инженерные биологические препараты); - препараты кальция в дозе 1000 мг/сут; — холекальциферол 2000 МЕ/сут с последующей коррекцией по уровню 25(OH)D; — бисфосфонаты (алендронат 70 мг/нед или золедроновая кислота 5 мг/год в/в) — при T-критерии $\leq -2,5$ SD либо при наличии низкоэнергетических переломов в анамнезе.

Программа «Школа остеопороза». Структурированный курс из 6 занятий продолжительностью 60–90 минут с интервалом 4 недели. Темы занятий: (1) что такое ОП и почему он возникает при РА; (2) рациональное питание и источники кальция; (3) витамин D — солнце, продукты, препараты; (4) физическая активность и упражнения для безопасности позвоночника; (5) фармакотерапия — как и почему принимать препараты регулярно; (6) профилактика падений и организация безопасной среды. Каждое занятие включало интерактивный блок, разбор индивидуальных случаев и раздаточные материалы на русском и узбекском языках.

Методы оценки. Клиническая оценка по DAS28 и HAQ. Денситометрия на аппарате Hologic Discovery A в зонах L1–L4 и проксимального отдела бедра — исходно и через 6 месяцев. Иммунохемилюминесцентный анализ (Roche Cobas 6000) уровней 25(OH)D, общего кальция, ПТГ, β -CrossLaps и PINP — исходно, через 3 и 6 месяцев. Приверженность оценивалась по шкале Мориски–Грина (MMAS-4) и по фактическому приёму препаратов (учёт неиспользованных таблеток).

Статистическая обработка. STATISTICA 10.0. Применялись t-критерий Стьюдента для парных выборок, U-критерий Манна–Уитни, корреляционный анализ Спирмена. Различия признавались значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования. Приверженность к лечению. Исходно высокая приверженность по шкале Мориски–Грина (4 балла) регистрировалась лишь у 35,0 % пациенток. Через 3 месяца после начала программы доля комплаентных больных достигла 68,7 %, через 6 месяцев — 85,0 % ($p < 0,001$ относительно исходного уровня). Параллельно снизилась доля пациенток с низкой приверженностью (0–2 балла) — с 38,3 % до 4,3 % (табл. 1).

Таблица 1.

Динамика приверженности к лечению по шкале Мориски–Грина

Уровень приверженности	Исходно, %	3 мес, %	6 мес, %	p
Высокая (4 балла)	35,0	68,7	85,0	<0,001
Средняя (3 балла)	26,7	22,6	10,7	<0,05
Низкая (0–2 балла)	38,3	8,7	4,3	<0,001

Рис. 1. Динамика приверженности к терапии

Витамин D-статус. Исходный средний уровень 25(OH)D составил $16,8 \pm 4,2$ нг/мл, что соответствует выраженному дефициту. У 73,9 % пациенток уровень был ниже 20 нг/мл, у 21,7 % — в диапазоне 20–30 нг/мл (недостаточность), и лишь у 4,4 % — в пределах нормы. Через 6 месяцев целевые значения (≥ 30 нг/мл) достигнуты у 78,3 % больных; средний уровень — $34,5 \pm 5,8$ нг/мл.

Костные маркёры и кальциевый обмен. Динамика биохимических показателей оказалась статистически значимой по всем основным параметрам (табл. 2).

Таблица 2.

Динамика основных лабораторных показателей

Показатель	Исходно	3 мес	6 мес	p (0–6 мес)
25(OH)D, нг/мл	$16,8 \pm 4,2$	$27,3 \pm 5,1$	$34,5 \pm 5,8$	<0,001
Общий кальций, ммоль/л	$2,28 \pm 0,12$	$2,34 \pm 0,10$	$2,39 \pm 0,09$	<0,05
ПТГ, пг/мл	$68,4 \pm 9,7$	$54,2 \pm 8,3$	$43,8 \pm 7,1$	<0,001
β -CrossLaps, нг/мл	$0,58 \pm 0,09$	$0,49 \pm 0,08$	$0,42 \pm 0,07$	<0,001
P1NP, нг/мл	$38,1 \pm 5,4$	$42,4 \pm 5,8$	$46,7 \pm 6,1$	<0,05

Особого внимания заслуживает разнонаправленная динамика β -CrossLaps и P1NP. Снижение маркёра резорбции на 27,6 % при одновременном росте маркёра костеобразования на 22,6 % свидетельствует о постепенном восстановлении физиологического сопряжения процессов ремоделирования — то есть о преодолении того самого феномена «разъединения», который был ключевой биохимической особенностью исходного состояния пациенток.

Рис. 2. Динамика костных маркёров и витамина D

Ряды: 25(OH)D (нг/мл) — нарастание; P1NP (нг/мл) — нарастание; ПТГ (пг/мл) — снижение.

Клинические показатели и МПКТ. Помимо метаболических изменений, зарегистрировано достоверное снижение активности РА: индекс DAS28 уменьшился с $4,8 \pm 0,7$ до $3,6 \pm 0,6$ балла ($p < 0,01$), индекс HAQ — с $1,42 \pm 0,38$ до $1,08 \pm 0,32$ балла ($p < 0,05$). МПКТ в зоне L1–L4 продемонстрировала статистически значимую стабилизацию: средний Т-критерий изменился с $-2,68 \pm 0,42$ до $-2,54 \pm 0,39$ SD ($p < 0,05$). У 28,7 % пациенток зафиксирован достоверный прирост МПКТ свыше 3 %.

Таблица 3.

Клиническая и денситометрическая динамика

Показатель	Исходно	Через 6 мес	Δ , %	p
DAS28, баллы	$4,8 \pm 0,7$	$3,6 \pm 0,6$	-25,0	<0,01
HAQ, баллы	$1,42 \pm 0,38$	$1,08 \pm 0,32$	-23,9	<0,05
Т-критерий L1–L4, SD	$-2,68 \pm 0,42$	$-2,54 \pm 0,39$	+5,2	<0,05
Т-критерий шейки бедра, SD	$-2,12 \pm 0,38$	$-2,06 \pm 0,35$	+2,8	>0,05
Доля с приростом МПКТ > 3 %, %	—	28,7	—	—

Активность РА и функциональный статус

Рис. 3. Сравнение клинических индексов до и после терапии. Первый ряд — исходно, второй — через 6 месяцев. Приверженность представлена в десятых долях процента для масштаба.

Корреляционные связи в динамике. Анализ показал, что прирост уровня 25(OH)D положительно коррелировал с приверженностью к терапии ($r=+0,52$, $r=+0,52$; $p<0,01$, $p<0,01$) и отрицательно — с уровнем β -CrossLaps в финальной точке ($r=-0,44$, $r=-0,44$; $p<0,05$, $p<0,05$). Снижение DAS28 ассоциировалось со снижением β -CrossLaps ($r=+0,38$, $r=+0,38$; $p<0,05$, $p<0,05$), что подтверждает гипотезу о цитокин-опосредованном механизме костной резорбции при РА.

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают концепцию, согласно которой эффективное лечение ОП у пациенток с РА — это не только фармакологическая задача, но и образовательно-поведенческая. Рост приверженности с 35 % до 85 % за полгода — показатель, многократно превышающий типичную динамику комплаенса при стандартном ведении [4, 9, 17]. Без структурированного образовательного воздействия удержать столь высокий уровень приверженности у пожилых пациенток с РА практически невозможно: полипрагмазия, когнитивные особенности, болевой синдром и недоверие к длительной терапии формируют барьеры, которые не преодолеваются обычной врачебной консультацией [11, 16, 22].

Достижение целевого уровня 25(OH)D у 78,3 % больных также представляет собой клинически значимый результат. В реальной практике даже при назначении холекальциферола в адекватных дозах целевые значения достигаются менее чем у половины пациентов — преимущественно из-за нерегулярного приёма [10, 15, 23]. В нашем случае образовательный компонент обеспечил не только фактическое потребление препарата, но и понимание его роли, что является ключом к долгосрочному эффекту.

Биохимическая динамика — снижение β -CrossLaps и рост P1NP — заслуживает отдельного комментария. Подобный паттерн соответствует «ремонтному» режиму костного ремоделирования и предшествует денситометрическим изменениям на 6–12 месяцев [6, 12, 20]. Это означает, что биохимический мониторинг должен рассматриваться как опережающий маркер терапевтического ответа: положительная динамика на 3-м месяце позволяет с высокой долей уверенности прогнозировать стабилизацию или прирост МПКТ через год.

Снижение индекса DAS28 на четверть от исходного значения — результат, который сложно отнести только к базисной противовоспалительной терапии, поскольку схемы лечения РА у пациенток принципиально не менялись. Логично предположить, что улучшение комплаенса по препаратам РА — побочный позитивный эффект «Школы остеопороза»: пациентки начинают воспринимать всю свою терапию системно, а не как набор разрозненных назначений.

Замыкающим звеном в цепи положительных изменений становится формирование благоприятного патогенетического круга: контроль воспаления → снижение продукции ИЛ-6 и ФНО- α → подавление RANKL-сигналинга → уменьшение резорбции → активация остеобластогенеза

→ стабилизация МПКТ. Каждое звено усиливает следующее, и образовательный компонент работает как катализатор всей этой последовательности.

Полученные данные хорошо согласуются с результатами международных исследований по образовательным программам в ревматологии и остеологии [2, 11, 17, 24], однако демонстрируют более выраженный эффект, что, по всей видимости, объясняется тщательной адаптацией материалов к региональным культурно-языковым особенностям и работой с пациентками в малых группах.

Ограничения исследования. Дизайн не предусматривал группы сравнения без образовательного компонента, что затрудняет количественную оценку чистого вклада «Школы остеопороза». В перспективе целесообразно проведение рандомизированного контролируемого исследования с длительным наблюдением (24–36 месяцев) и регистрацией частоты низкоэнергетических переломов как клинически значимой конечной точки.

Заключение:

1. Комплексная терапия ОП в сочетании с программой «Школа остеопороза» обеспечила рост приверженности к лечению с 35,0 % до 85,0 % за 6 месяцев ($p < 0,001$; $p < 0,001$).

2. Достигнуто целевое повышение уровня 25(OH)D — с $16,8 \pm 4,2$ до $34,5 \pm 5,8$ нг/мл, нормализация показателя зарегистрирована у 78,3 % пациенток.

3. Зафиксирована достоверная положительная динамика маркёров костного ремоделирования: снижение β -CrossLaps на 27,6 % и рост PINP на 22,6 %.

4. Параллельно отмечено снижение активности РА (DAS28 с 4,8 до 3,6 балла) и стабилизация МПКТ в поясничном отделе позвоночника.

5. Образовательный компонент должен рассматриваться как обязательный элемент протокола ведения пожилых пациенток с РА и сопутствующим ОП.

Список литературы:

1. Лесняк О.М. Школа здоровья «Остеопороз»: методическое руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2024. — 184 с.
2. Hilgsmann M., Cornelissen D., Vrijens B. Patient education in osteoporosis: a systematic review. *Osteoporos Int.* 2023; 34(4): 627–640.
3. Compston J., McClung M.R., Leslie W.D. Osteoporosis. *Lancet.* 2023; 401(10384): 1408–1421.
4. Cramer J.A., Roy A., Burrell A. Medication compliance and persistence: terminology and definitions. *Value Health.* 2022; 25(1): 44–50.
5. Холодова Е.А., Тоиров Э.С. Образовательные программы в ревматологии: 25 лет практики. *Научно-практическая ревматология.* 2024; 62(2): 145–152.
6. Bouxsein M.L., Eastell R., Lui L.Y. Bone turnover markers in clinical practice. *J Bone Miner Res.* 2024; 39(1): 1–12.
7. Smolen J.S., Aletaha D., McInnes I.B. Rheumatoid arthritis. *Lancet.* 2023; 401(10391): 2018–2034.
8. Buckley L., Humphrey M.B. Glucocorticoid-induced osteoporosis. *N Engl J Med.* 2022; 386(24): 2316–2325.
9. Fatoye F., Smith P., Gebrye T. Real-world persistence and adherence with oral bisphosphonates. *BMJ Open.* 2023; 13(2): e066798.
10. Holick M.F. Vitamin D deficiency: clinical implications. *Endocr Rev.* 2023; 44(3): 387–410.
11. Briot K., Geusens P., Bultink I. Patient education and adherence to osteoporosis treatment. *Joint Bone Spine.* 2023; 90(3): 105528.
12. Vasikaran S., Cooper C., Eastell R. International recommendations for bone turnover markers. *Osteoporos Int.* 2023; 34(8): 1329–1342.
13. Adami G., Fassio A., Rossini M. Osteoporosis in rheumatic diseases. *Int J Mol Sci.* 2024; 25(3): 1547.
14. Compston J. Glucocorticoid-induced osteoporosis: an update. *Endocrine.* 2023; 79(1): 1–8.
15. Bouillon R., Marcocci C., Carmeliet G. Skeletal and extraskeletal actions of vitamin D. *Endocr Rev.* 2024; 45(2): 234–278.
16. Шарипова Х.Я., Тоиров Э.С. Приверженность к терапии у пожилых пациенток с РА. *Журнал теоретической и клинической медицины.* 2024; (3): 78–84.
17. Cornelissen D., de Kunder S., Si L. Components of effective educational interventions in osteoporosis. *Osteoporos Int.* 2023; 34(5): 833–846.
18. Насонов Е.Л., Каратеев Д.Е. Ревматоидный артрит: монография. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2024. — 568 с.
19. McClung M.R. Denosumab and bisphosphonates: comparative efficacy. *Osteoporos Int.* 2023; 34(11): 1853–1862.
20. Glover S.J., Eastell R. Rapid response of bone turnover markers to therapy. *Bone.* 2023; 168: 116650.
21. Сметанин А.А., Ершова О.Б. Региональные особенности минеральной плотности кости. *Остеопороз и остеопатии.* 2023; 26(2): 14–22.

22. Saag K.G., Adami G. Management of glucocorticoid-induced osteoporosis. *Best Pract Res Clin Rheumatol.* 2024; 38(1): 101878.
23. Тоирова З.К. Витамин D-статус пожилых женщин Самаркандской области. *Вестник СамГМУ.* 2024; (4): 56–61.
24. Beaudart C., Bruyère O., Geerinck A. Effectiveness of educational interventions in osteoporosis: meta-analysis. *Maturitas.* 2023; 168: 1–9.
25. Каратеев А.Е., Лила А.М. Современная концепция патогенеза РА. *Научно-практическая ревматология.* 2024; 62(1): 12–25.
26. Hofbauer L.C., Racher T.D. Osteoporosis 2024: clinical perspectives. *Nat Rev Endocrinol.* 2024; 20(4): 213–228.
27. Eastell R., Szulc P. Use of bone turnover markers in postmenopausal osteoporosis. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2023; 11(2): 137–149.
28. Morisky D.E., Ang A., Krousel-Wood M. Validation of a medication adherence measure. *J Clin Hypertens.* 2022; 24(6): 711–718.
29. Briot K., Roux C. Glucocorticoid-induced osteoporosis. *RMD Open.* 2023; 9(1): e002785.
30. Schett G., Gravalles E. Bone erosion in rheumatoid arthritis: mechanisms. *Nat Rev Rheumatol.* 2022; 18(11): 644–655.
31. Алекберова З.С., Попкова Т.В. Системные проявления ревматоидного артрита. *Терапевтический архив.* 2023; 95(5): 412–418.
32. Cavalier E., Eastell R., Jørgensen N.R. CTX and P1NP: pre-analytical variability. *Clin Chim Acta.* 2023; 542: 117279.
33. Шамсиев О.Ф. Эффективность образовательных программ в ведении пациенток с РА и ОП. *Медицина и инновации.* 2025; (3): 167–174.

Для цитирования: Шодикулова Г.З., Шамсиев О.Ф., Вохидов Ж.Ж., Шамсиева Ш.Ф. Эффективность комплексной терапии остеопороза и роль образовательной программы «школа остеопороза» у женщин пожилого возраста с ревматоидным артритом // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2026. – № 5(25). – С. 646–652. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20175453>